

Promovieren an HAW – Wege, Modelle und Wirkungen

Neschke, Karla:

Das eigenständige Promotionsrecht an HAW im Überblick

In: Die Neue Hochschule, 2026-3, S. 8–11.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2003911>

Impressum

Herausgeber:

hl**b**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**l**b.de.

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-2025021268](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2025021268)

Das eigenständige Promotionsrecht an HAW im Überblick

Das Promotionsrecht an HAW ist in nahezu allen Bundesländern eingeführt worden, wobei der normative Rahmen unterschiedlich ausgestaltet wurde. Der Beitrag soll einen vergleichenden Überblick über wesentliche Regularien und Anstöße für Verbesserungen geben.

Dr. Karla Neschke

Foto: hlb/ChristianLiepe

DR. KARLA NESCHKE
Stv. Geschäftsführerin
hlb-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64
53175 Bonn
karla.neschke@hlb.de

Die Einführung der rechtlichen Grundlage im Hochschulgesetz für das eigenständige Promotionsrecht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) ist in 13 Bundesländern abgeschlossen und steht in zwei weiteren Bundesländern kurz bevor. Mit der Erweiterung des Aufgabenportfolios der HAW um die anwendungsorientierte Forschung in den 1990er-Jahren, der Gleichstellung ihrer Studienabschlüsse durch den Bologna-Prozess nach 1999 sowie ihrer Anerkennung als wissenschaftliche Hochschule im Jahr 2010 (BVerfG 2010) ist diese Entwicklung folgerichtig. Als erstes Bundesland schuf Baden-Württemberg 2014 eine gesetzliche Grundlage für das Promotionsrecht, zuerst setzte Hessen 2016 das Promotionsrecht in die Praxis um und bis auf Sachsen werden im Jahr 2026 alle Bundesländer entsprechenden Bestimmungen eingeführt haben.

Ausgestaltung des Promotionsrechts an HAW

Die Verleihung des Promotionsrechts erfolgt an die Hochschule für forschungsstarke Fachrichtungen oder an landesweite Promotionsverbände. Der Wissenschaftsrat (2023) unterscheidet anhand der jeweiligen Organisationseinheit, die die Promotionsverfahren ausführt, drei Modelle. Die Mehrheit der Bundesländer hat das „dezentrale Modell“ gewählt. Dabei erhalten forschungsstarke Fachrichtungen einer

oder mehrerer HAW das Promotionsrecht. Dafür werden hochschuleigene bzw. hochschulübergreifende Organisationseinheiten (z. B. Promotionskolleg) gebildet. Die konzeptionelle Grundlage dafür entstand in Hessen im Jahr 2015.¹ Inzwischen wurde das Modell auch in Bayern, Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingeführt. Auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern deuten die vorgelegten Regierungsentwürfe zur Hochschulgesetzänderung von März 2026² bzw. vom 16. Dezember 2025³ auf die Einführung dieses Modells hin. In Niedersachsen ist ergänzend ein landesweiter Promotionsverband mit thematischen Promotionszentren vorgesehen, wodurch auch kleineren HAW der Zugang zum neuen Promotionsrecht geebnet werden soll.

Als „zentrales Modell“ bezeichnet der Wissenschaftsrat eine landesweite zentrale Promotionseinrichtung, die von den HAW des Bundeslandes gebildet wird und Trägerin des Promotionsrechts ist. Diese Einrichtung ist in thematisch-fachliche Subeinheiten gegliedert. Das Modell wurde in drei Bundesländern eingeführt: in Nordrhein-Westfalen als „Promotionskolleg für angewandte Forschung“ (§ 67b LHG), in Brandenburg als „Promotionskolleg“ (§ 33 LHG) sowie in Baden-Württemberg als „Promotionsverband der Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ (§ 76 Abs. 2 LHG). Die Errichtung in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erfolgt durch

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2003911>

1 Vgl. DNH 2026-3, Khakzar S. 16–19.

2 Niedersächsische Staatskanzlei: Presseinformation vom 02.03.2026.

3 Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern: Pressemitteilung vom 16.12.2025.

Verwaltungsvereinbarung und in Brandenburg durch eine Kooperationsvereinbarung; die nähere Ausgestaltung durch Verordnung und Satzungsrecht.

Für die HAW Hamburg als einzige allgemeine staatliche HAW im Bundesland Hamburg wurde eine zentrale interne Organisationseinheit geschaffen. Diese „Research School“ fungiert als institutionelle und organisatorische Struktur zur Wahrnehmung des Promotionsrechts, das der Hochschule für fachlich und thematisch begrenzte Fachrichtungen verliehen wurde. Der Wissenschaftsrat bezeichnet diese Organisationsform als „Ein-Standort-Modell“.

Nicht durchsetzen konnte sich das Modell eines landesweiten Promotionskollegs von Universitäten und Fachhochschulen in Schleswig-Holstein⁴ – nach der Systematik des Wissenschaftsrats das „zentrale kooperative Modell“. Es institutionalisiert die kooperative Promotion und kann damit nicht zum eigenständigen Promotionsrecht der HAW gezählt werden. Die Forschungsteams des Promotionskollegs müssen neben drei Hochschullehrenden von HAW jeweils eine Universitätsprofessorin oder einen Universitätsprofessor einbeziehen. Die mit dem Modell verbundenen Herausforderungen erschweren die Umsetzung; erst neun Jahre nach Einführung der gesetzlichen Grundlage erfolgte am 13. Januar 2025 die Verleihung des Promotionsrechts.

Voraussetzungen

Die Hochschulgesetze der Länder definieren einhellig die Promotion als Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. Dem Grundsatz folgen die neuen rechtlichen Grundlagen für das Promotionsrecht in den Bundesländern. Damit entspricht die Promotion an HAW dem Verständnis der Promotion als Forschungsphase, in der mit der Dissertation eine erste eigenständige Forschungsleistung erbracht wird (WR 2023, S. 5). Mit dem Promotionsrecht können HAW ihre Aufgaben in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses nun weitgehend eigenständig wahrnehmen. Aufgrund der Länderzuständigkeit sind in den jeweiligen Landeshochschulgesetzen die Rechtsgrundlagen festzulegen. Das Verfahren zur Verleihung des Promotionsrechts, Kriterien der Forschungsstärke der beteiligten Professorinnen und Professoren, Begutachtung von Dissertationen sowie die Evaluation des Promotionsgeschehens werden in Rechtsverordnungen – ebenfalls auf Landesebene – geregelt, wodurch mangels abgestimmten Vorgehens ein umfangreicher Regelungsrahmen mit divergierenden Detailbestimmungen entstanden ist.

Qualitätssicherung

Die umfassende Qualitätssicherung ist ein zentrales Merkmal des neuen Promotionsrechts an HAW. Sie soll die Gleichwertigkeit mit der Promotion an Universitäten sicherstellen und geht aufgrund der individuellen Anforderungen an Hochschullehrende und der engmaschigen Kontrolle formal darüber hinaus. Das neue Promotionsrecht ist durch ein mehrstufiges System der Sicherstellung von wissenschaftlicher Qualität der Hochschullehrenden und des Verfahrens gerahmt. Dazu zählen insbesondere:

- Mindestzahl forschungsstarker Professorinnen und Professoren als Promotionsbetreuende und -begutachtende,
- Kriterien zum Nachweis wissenschaftlicher Leistungen, mindestens in den Bereichen Drittmittel und Publikationen innerhalb der letzten drei bis max. sechs Jahre,
- regelmäßige Nachweise über diese kontinuierlich zu erbringenden o. g. wissenschaftlichen Leistungen,
- die befristete Verleihung des Promotionsrechts,
- Einbindung von Externen etwa als Gutachtende oder in Kommissionen für Verfahren und Evaluation sowie
- die (überwiegend) wiederkehrende Evaluationen.

Darüber hinaus entspricht die HAW-Promotion dem internationalen Standard der personellen Trennung von Betreuung und Begutachtung. Der Wissenschaftsrat hat eine solche Trennung empfohlen, um Interessenkonflikte und Befangenheiten zu vermeiden (WR 2011, S. 24 f.).

Mindestzahl forschungsstarker Professoren und Forschungsstärke

Ein zentrales Element der Qualitätssicherung ist die Mindestanzahl nachweislich forschungsstarker Professorinnen und Professoren einer fachlich-thematischen Subeinheit, die am Promotionsverfahren als Betreuende und zumeist als Gutachtende beteiligt sind. Die Vorgaben hierzu unterscheiden sich in den Bundesländern. In Bayern, Berlin, Hessen und Rheinland-Pfalz beträgt die Mindestzahl zwölf, in Baden-Württemberg 18, in Bremen zehn, in Hamburg 14, im Saarland und in Sachsen-Anhalt sechs sowie in Thüringen neun. Brandenburg verlangt eine „hinreichend breite Vertretung“ innerhalb eines im Promotionskolleg vertretenen Wissenschaftsbereichs (hier „Sektion“). Die Mindestgröße soll sowohl ein geeignetes Forschungsumfeld als auch die Funktionsfähigkeit der Organisationseinheiten sicherstellen.

Die Kriterien zur individuellen Forschungsstärke sind in den Ländern vergleichbar, unterscheiden sich jedoch in den Details. So wird die Forschungsstärke angenommen, wenn jedes professorale Mitglied über drei Jahre – meist wettbewerblich eingeworbene –

4 Landeshochschulgesetz SH § 54a.

Drittmittel mindestens in Höhe von 300.000 Euro oder über sechs Jahre durchschnittlich mindestens 100.000 Euro pro Jahr nachweisen kann. In nicht technischen Fächern gelten niedrigere, meist die Hälfte dieser Beträge. In Berlin wird alternativ die Finanzierung einer Doktorandenstelle für drei Jahre über Drittmittel gefordert (HAWPromVO, § 3 Absatz 2). In Bayern steigen die Drittmittelanforderungen alle drei Jahre um sieben Prozent; dort können zudem Forschungsleistungen aus der beruflichen Praxis oder Patente (AVBayHIG Abs. 3) berücksichtigt werden.

Die besondere wissenschaftliche Publikationsstärke wird häufig über Publikationspunkte bewertet, wobei Peer-Reviewed-Veröffentlichungen, Monografien oder Patente stärker als andere wissenschaftliche Publikationen gewichtet werden. Drittmittel und Publikationen müssen regelmäßig erneut nachgewiesen werden und sind dann Voraussetzung für die Verlängerung eines befristeten Promotionsrechts. Ausgenommen von diesen Nachweisen sind Hochschullehrende mit Habilitation, teilweise Hochschullehrende mit Erfahrungen an promotionsberechtigten HAW anderer Bundesländer, ehemalige Inhaberinnen und Inhaber positiver evaluierter Juniorprofessuren oder zuvor an Universitäten tätige Professorinnen und Professoren.

Teilweise werden zudem Erfahrungen bei der Betreuung oder Begutachtung von Promotionen verlangt, etwa in Berlin (HAWPromVO, § 3 Abs. 1) oder in Bremen (BremPromV, § 4 Abs. 1), wo mindestens die Hälfte der Hochschullehrenden solche Erfahrungen nachweisen muss. Vor dem Hintergrund, dass HAW bislang kein eigenes Promotionsrecht hatten, stellt dies in der Aufbauphase eine erhebliche Hürde dar. Zwar betreuen HAW-Professuren bereits kooperative Promotionen, allerdings wird das formale Promotionsverfahren an Universitäten durchgeführt, wodurch diese Betreuungserfahrungen dann nicht anerkannt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund unterschiedlicher Forschungsprofile nicht in allen wissenschaftlichen Disziplinen eine fachliche Entsprechung zwischen HAW und Universitäten besteht. In einigen Bundesländern wird zudem ein externes Gutachten für die Dissertationen durch eine Professorin bzw. einen Professor der Universität vorgeschrieben etwa in Brandenburg, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Befristung und Evaluation

Zu den Besonderheiten des Promotionsrechts an HAW zählt seine Befristung. Üblich sind Laufzeiten von fünf bis zu zehn Jahren. Berlin, Hessen und Thüringen eröffnen nach erfolgreicher Evaluation eine

Entfristung des Promotionsrechts. Sachsen-Anhalt hat das Promotionsrecht zwar ebenfalls voraussetzungsgebunden verliehen, jedoch ohne Regelung zur Befristung; durch Evaluation nach zehn Jahren sollen hier sowohl Qualität als auch Kontinuität gesichert werden.⁵ In Nordrhein-Westfalen hatte der Wissenschaftsrat bei seiner Begutachtung des „Promotionskollegs für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“ (PK NRW)⁶ eine Befristung mit einer siebenjährigen Probezeit empfohlen. Das Wissenschaftsministerium verlieh das unbefristete Promotionsrecht Ende 2022 trotz einer Befristungsoption im Hochschulgesetz, sah aber zugleich eine wissenschaftliche Begutachtung nach acht bis zehn Jahren vor.⁷ Der landesweite 2022 gegründete Promotionsverband Baden-Württemberg erhielt mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 hingegen ein befristetes Promotionsrecht.

Evaluationen sind ein fester Bestandteil der Qualitätssicherung der HAW-Promotion. Teilweise erfolgt die erste Evaluation bereits nach fünf Jahren, was angesichts der Aufbauphase sowie der Dauer von Qualitätssicherungs- und Promotionsverfahren als ambitioniert gelten kann. Neuere Regelungen legen Zeiträume von bis zu zehn Jahren fest, etwa jene in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2021. Für die Evaluation werden in der Regel Gremien oder Kommissionen eingesetzt, an denen häufig externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Universitätsprofessorinnen und -professoren zu beteiligen sind.

Diskussion

Der geschilderte Regelungsapparat verursacht einen spürbaren organisatorischen Aufwand, der vor allem bei den Hochschullehrenden an HAW anfällt. Nach der erfolgreichen Einführung sollten daher Vereinfachungen geprüft werden. Redundanzen beim Nachweis wissenschaftlicher Qualität gilt es zu vermeiden. Wenn bereits die Einstellungs Voraussetzungen für die Professur an HAW die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit – nachgewiesen durch die Qualität einer Promotion – verlangt, erscheint der erneute Nachweis für die Beteiligung am Promotionsrecht entbehrlich. Unausgewogen wirkt zudem die Regelung, dass fehlende Publikations- oder Drittmittelstärke durch eine Habilitation, Juniorprofessur oder Kooptation an einer Universität ausgeglichen werden kann und in diesen Fällen die wiederholte Nachweispflicht entfällt. Nachbesserungen sind auch bei der häufig zu beobachtenden Beschränkung von Drittmittelnachweisen auf wettbewerblich eingeworbene Mittel sinnvoll. Die Besonderheiten der

5 Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA), § 18 Abs. 1.

6 Ministerium für Kultur und Wissenschaft NW (MKW): Wissenschaftsrat empfiehlt Verleihung des Promotionsrechts an Promotionskolleg der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen. Pressemitteilung vom 08.07.2022.

7 MKW: Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft verleiht dem Promotionskolleg der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen das Promotionsrecht. Pressemitteilung vom 07.11.2022.

anwendungsorientierten Forschung werden bei einer solchen Beschränkung nur unzureichend berücksichtigt, denn Kooperationen mit Unternehmen, Industrie oder Organisationen des öffentlichen Sektors sind für HAW typisch und stellen ebenfalls relevante Drittmittelquellen dar. Die Drittmitteldefinition sollte daher – wie bereits in Rheinland-Pfalz (§ 2 Abs. 4 HAWPromRLVO) – auch andere wissenschaftsbezogene Drittmittel berücksichtigen. Ebenso sollten weitere Spezifika anwendungsorientierter Forschung berücksichtigt werden. Der Reformprozess der Forschungsbewertung auf europäischer Ebene (CoARA) lässt hierfür neue Impulse erwarten. Die Wirkung anwendungsorientierter Forschung entfaltet sich in innovativen, marktfähigen Produkten oder effizienteren Prozessen, von denen Wirtschaft und öffentlicher Sektor profitieren. Entsprechend sollte auch das Kriterium der Publikationsstärke weiterentwickelt werden. Oftmals wird der wiederholte Nachweis individueller Publikations- oder Drittmittelstärke verlangt, teilweise im Abstand von fünf Jahren. Eine solche wiederholte Überprüfung – etwa im Rahmen einer Promotion oder Habilitation erbrachter – akademischer Leistungen ist im klassischen Wissenschaftssystem unüblich.

Ein befristetes Promotionsrecht ist wenig attraktiv für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der verlässliche Karriereperspektiven benötigt. Bereits das Unterschreiten einzelner o. g. Qualitätskriterien kann zum Ruhen des Promotionsrechts führen und dabei die wissenschaftliche Arbeit erheblich beeinträchtigen; ein Entzug würde einen Wettbewerbsnachteil darstellen. Richtungsweisend sind daher jene Bundesländer, die nach erfolgreicher Evaluation eine Entfristung vorsehen. Selbst bei unbefristetem Promotionsrecht besteht derzeit weiterhin eine regelmäßige Nachweispflicht der individuellen Forschungsstärke etwa in Nordrhein-Westfalen, was hier zu zusätzlichen Belastungen führt. Weiterhin ist das Promotionsrecht für die HAW als Hochschule der Bildungsaufsteiger unverzichtbar, um soziale Ungleichheiten nicht zu verstärken.⁸

Mit der Einführung des Promotionsrechts an den HAW geht ein deutlicher bürokratischer Aufwand einher: neue Gremien, Verfahren, mehrstufige Qualitätssicherung. Diese Belastung trifft auf eine vergleichsweise dünne Personaldecke in der Verwaltung, in Lehre und Forschung an HAW und steht im Konflikt mit der hohen Lehrverpflichtung von 18 Semesterwochenstunden der professoralen Akteure.

Forschungsfreiräume sind daher ein zentrales Thema. Widersprüchlich ist die bayerische Regelung, bei der eine Lehrermäßigung für Forschung Voraussetzung zur Teilnahme am Promotionsrecht ist. Die aufgabengerechte Anpassung der Lehrverpflichtung von Professorinnen und Professoren an HAW steht noch aus und gewinnt nun weiter an Bedeutung. Derzeit ist die Kombination aus zu hoher Lehrverpflichtung und fehlendem wissenschaftlichen Mittelbau ein Hemmnis für die anwendungsorientierte Forschung und ein Hemmnis für Innovation und Transfer. Hinzu kommt, dass das neue Promotionsrecht jeweils auf Fachrichtungen beschränkt verliehen wird. Ob eine thematische Einengung dauerhaft sinnvoll ist, sollte im Zuge der Weiterentwicklung überprüft werden.

Ausblick

Die in den Grundzügen vergleichbaren, im Detail jedoch divergierenden Rechtsgrundlagen für das Promotionsrecht machen eine zügige und erfolgreiche Umsetzung nicht einfach. Für die weitere Entwicklung sind daher mehrere Ziele entscheidend: Kontinuität in der Betreuung Promovierender sowie verlässliche Perspektiven für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Umfang der Regulierung steht zudem im Spannungsverhältnis zu dem dringend notwendigen Bürokratieabbau in der Wissenschaft.⁹ Leitlinien beim Aufbau neuer Regelungen sollten daher Vereinfachungen und der Verzicht auf Doppelstrukturen sein. Sowohl für die Nachweise individueller Forschungsleistungen als auch für den Aufbau und Betrieb der eingeführten Organisationseinheiten bedarf es zusätzlicher personeller und zeitlicher Ressourcen. In der Einführungsphase mag dieser Aufwand gerechtfertigt sein, nach erfolgreicher Evaluation kann insbesondere auf die im klassischen Promotionsystem unübliche wiederholte Nachweispflicht individueller Forschungsstärke der Professorinnen und Professoren verzichtet werden.

Da anwendungsorientierte Forschung zum Selbstverständnis der HAW gehört, ist eine verlässliche wissenschaftliche Karriereperspektive für Absolventinnen und Absolventen durch die Promotion ein folgerichtiger Schritt. Sie stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der HAW im Hochschulsystem und die anwendungsorientierte Forschung, sondern gibt zugleich wirtschaftspolitische Impulse. ■

⁸ König, Anne: Das geltende Promotionsrecht verstärkt die soziale Ungleichheit. In: Qualität in der Wissenschaft QiW; Zeitschrift für Qualitätsentwicklung in Forschung, Studium und Administration 2022, 3-4, S. 74.

⁹ Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) (2026): Gutachten zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2026, Berlin: EFI, S. 75.

Bundesverfassungsgericht (BVerfG 2010): Beschluss vom 13. April 2010, 1 BvR 216/07.

Wissenschaftsrat (WR 2011): Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion. Positionspapier Drs. 1704-11, Halle.

Wissenschaftsrat (2023): Ausgestaltung der Promotion im deutschen Wissenschaftssystem. Positionspapier, Drs. 1196-23, Köln.